

জীবমুক্তি

শিল্পী লায়েক, গবেষক,

সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাক সম্প্রদায় বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষ বা মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। মুক্তি বা মোক্ষ শব্দের বহুবিধ পর্যায়বাচী শব্দ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মোক্ষবাদী দার্শনিকগণ জীবনের এই পরমাদর্শকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন – কৈবল্য, নির্বাণ, অপবর্গ, শ্রেয়, নিঃশ্রেয়স, অমৃত, মোক্ষ, মুক্তি। মুক্তি বলতে বোঝায় জীবের সংসার চক্র বা ভববন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি। জীবের এই জন্ম-মৃত্যুর জীবনচক্র অনাদিকাল থেকে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সাধনার দ্বারা জীবের এই সংসারের চক্রাকার প্রবাহ বা আবর্তনকে নিরোধ করাই হল মুক্তি বা মোক্ষ।

জীব বা আত্মার বন্ধন ও মুক্তির আলোচনা ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রধান ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মোক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে মোক্ষ হল জীবের বন্ধন বা দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি। তবে মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও মোক্ষলাভই যে জীবের পরম লক্ষ্য সেই বিষয়ে প্রায় সকল দার্শনিকই একমত। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাও মূলতঃ জীবের বন্ধন ও মুক্তিকে নিয়েই। মোক্ষের সন্ধানে ভারতীয় মনীষীগণ শ্রুতির সময়কাল থেকেই ব্রতী হয়েছেন। সূত্র-ভাষ্য বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা, কেউ কেউ আবার শ্রুতি প্রামাণ্যের দ্বারা সেই সত্যের স্বরূপে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সংসারের নিবৃত্তি বা দুঃখের নিবৃত্তিই হল সাধারণ অর্থে মুক্তি। অনেক দার্শনিকের মতে এই মুক্তি দুই প্রকার – জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়-

বৈশেষিক ও অদ্বৈত বেদান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় জীবনুক্তি স্বীকার করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য জীবনুক্তি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে বিদেহমুক্তিই হল একমাত্র মুক্তি।

সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে অবিবেকবশতঃ আত্মা নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। বিবেকজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম অপসৃত হওয়ার ফলে আত্মা স্বীয় চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান করে। মুক্ত আত্মার কোন দুঃখ বা সুখ বোধ থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরেও প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয়ের জন্য শরীর ধারণ করতে হয়। একেই জীবনুক্তি বলে - “তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রমিবদ্ধতশরীরঃ”।¹ ভোগের দ্বারাই প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয়লাভ সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। এই সময় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জীবনুক্ত অবস্থায় অবস্থান করেন অর্থাৎ পুরুষ এই সময় তাঁর কর্মের দ্বারা কোন ফল সঞ্চয় করেন না, শুধুমাত্র সঞ্চিত বা প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ করেন। যেমন বাঘ মনে করে কোন জন্তুর প্রতি তীর বা শর নিক্ষেপ করার পর যদি বুঝতে পারা যায় যে সেটি বাঘ নয় হরিণ, তখন ইচ্ছা থাকলেও যেরূপ নিক্ষিপ্ত শরটিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, সেই শরটি তখন বাঘ বলে জ্ঞাত হরিণের প্রাণ সংহার করে। প্রারন্ধ কর্মও সেইরূপ ভোগ ব্যতীত ক্ষয় সম্ভব নয়। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যাই হোক না কেন প্রারন্ধ কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। অন্য উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে হস্ত-পদাদির কার্যের জন্য যে বেগ সৃষ্টি হয় সেই বেগপ্রবাহ বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তার কার্য করে থাকে। যেমন লৌহাদি বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করা হলে তা বেশ কিছুদূর গমন করে। হস্তের ক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও লৌহাদি বস্তুর ক্রিয়া তার বেশ কিছু সময় পর পর্যন্ত চলতে থাকে। জীবনুক্ত পুরুষও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নাশ হলেও এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞানবশতঃ যে প্রারন্ধ কর্ম সঞ্চিত হয়েছে তার বেগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার কার্য বর্তমান থাকে অর্থাৎ জীবনুক্ত পুরুষ শরীর ধারণ করে থাকে। প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হলে জীবনুক্ত পুরুষের দেহনাশ হয় এবং বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

অদ্বৈত মতে যম - নিয়ম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্র চিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ফল স্বরূপ তাঁর সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, এবং যদি তিনি ইতিমধ্যে ভোগের মাধ্যমে প্রারন্ধ কর্মের বিনাশ করে থাকেন তাহলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি বিদেহ কৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু যদি প্রারন্ধ

কর্মের ক্ষয় না হয় তাহলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি যতদিন না ভোগের মাধ্যমে প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত জীবন ধারণ করে থাকেন। অর্থাৎ জীবিত থেকেও তিনি মুক্ত ও বন্ধনহীন অবস্থায় অবস্থান করেন। একেই জীবনমুক্ত বলা হয়ে থাকে।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের মূল উচ্ছেদ সম্ভব হয় না হয় না? যদি সম্ভব হয়, তাহলে প্রারন্ধ কর্ম কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে? কারণ তন্তু দণ্ড হয়ে গেলে আর বস্ত্র অবশিষ্ট থাকতে পারে না অর্থাৎ পরিণামী উপাদান যদি বিনষ্ট হইয়ে যায় তাহলে কার্য কিরূপে স্থিত থাকে? আর যদি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট না হয় তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানকে ব্যর্থ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। কিংবা যদি এরূপ বলা হয় যে অজ্ঞানের কিছু অংশ ব্যতিরেকে অন্য কিছু অংশের উচ্ছেদ জ্ঞানের দ্বারা হয়ে থাকে তাহলে অজ্ঞানের অংশভেদ স্বীকার করতে হবে এবং সেই অনু অংশের উচ্ছেদের জন্য পুনরায় জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে।

পূর্বপক্ষের এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতী বলেন যে অজ্ঞানের উচ্ছেদ জ্ঞানের দ্বারাই হয় এবং মূল উচ্ছেদ হলে যেমন বৃক্ষ নিম্নে পতিত হয়, সেরূপ অজ্ঞানের উচ্ছেদ হলে দেহ বা শরীর নামক বৃক্ষও নষ্ট হয়ে যায়। তবে পার্থক্য এই যে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই দেহের বিনাশ হয় না, প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ শেষ হলে তবেই দেহের বিনাশ হয়। কারণ জ্ঞান অজ্ঞান ও অন্যান্য সমস্ত কর্মকে বিনাশ করতে পারলেও প্রারন্ধ কর্মকে বিনাশ করতে পারে না। কারণ জ্ঞান মাত্রই অজ্ঞানের নিবর্তক নয়, অপ্রতিবন্ধ জ্ঞানই হল অজ্ঞানের নিবর্তক। প্রারন্ধ কর্ম তত্ত্বজ্ঞানের ফলোৎপত্তিতে প্রতিবন্ধক হয়। তাই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রারন্ধ কর্মের নিবৃত্তি স্বীকৃত হয় নি। প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় পর্যন্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হলে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহধারণ উপপন্ন হতে পারে। কারণ এই জন্ম মরণ প্রবাহের দ্বারা যে অনন্ত কর্ম উৎপন্ন হয়, তার ক্ষয় ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব নয়। নৈয়ায়িকগণ বলেছেন “তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি চরম দেহে তাঁর পূর্বকৃত সমস্ত কর্মের ফলভোগের জন্য যোগবলে কায়ব্যুহ নির্মাণ করে তদ্বারা তাঁর অবশ্য ভোক্তব্য সমস্ত কর্মফল ভোগ করে মুক্তিলাভ করেন”।ⁱⁱ

এর উত্তরে অদ্বৈতী বেদান্তী সম্প্রদায় বলেন অনন্ত জন্মের কর্মফল ভোগ করার জন্য যদি কায়ব্যুহ নির্মাণ করতে হয় তাহলে অসংখ্য কায়ব্যুহ স্বীকার করতে হবে এবং

তা অতিদীর্ঘ ও শ্রুতি বিরুদ্ধ হবে। তাই মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে “মাতুজং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি”ⁱⁱⁱ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন প্রারন্ধ কর্ম কেবল ভোগের দ্বারাই নাশ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তা নাশ্য নয়। যদি প্রারন্ধ কর্মকে তত্ত্বজ্ঞান নাশ্য বলা হয়, তাহলে উপদেষ্টার অভাব হয়। যিনি বন্ধ তত্ত্বজ্ঞান নন বা যিনি তত্ত্বজ্ঞান কেউই উপদেষ্টা হতে পারেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রারন্ধ কর্ম ব্যতিরেকে অন্যান্য কর্ম ও ইন্দ্রিয়াদির বিনাশ হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের তত্ত্বোপদেশের জন্য বা প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয়ের জন্য দেহধারণ আবশ্যিক।

বিদেহ মুক্তিই একমাত্র মুক্তি নয়, অদ্বৈতি সম্প্রদায়ের মতে জীবনমুক্তিও স্বীকৃত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের পরও যখন দেহাদি দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রবিভাস হয়, সেই অবস্থাই জীবনমুক্তাবস্থা। এই জীবনমুক্তি স্বীকার না করলে সম্প্রদায় পরম্পরা রক্ষিত হয় না। শাস্ত্রে মুমুক্শুকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর স্মরণ নিতে বলা হয়েছে। যার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নি, তাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না। ব্রহ্মকে না জেনে তাঁর উপদেশ করা যায় না। সুতরাং তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বা ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হওয়ার পরও জগত কল্যানার্থ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি দেহধারণ করেন এবং শিষ্যাদি দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রতিভাস হয়, ইহা স্বীকার্য। এই অভিপ্রায়েই মুণ্ডকশ্রুতি বলেছে -

“তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্

প্রশান্তচিত্তায় শমাশ্রিতায়।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং

প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।^{iv}

অর্থাৎ ‘ব্রহ্মিষ গুরু প্রশান্তচিত্ত, শমাশ্রিতগুণযুক্ত ও অনুগত শিষ্যকে - যে বিদ্যার দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ উপদেশ করবেন’।

কিন্তু যে জীবনমুক্তির কথা বলা হচ্ছে তা তো বাস্তবে সিদ্ধই হয় না। কেননা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে যার প্রপঞ্চহেতু অবিদ্যার নাশ হওয়ার পরও অবিদ্যা কার্য দেহাদির প্রতিভাস বা প্রতীতি হয়। সেই পুরুষকেই অদ্বৈতি জীবনমুক্ত পুরুষ বলেন। কিন্তু

বাস্তবে অবিদ্যার নাশ হওয়ার পর অবিদ্যাকার্য দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রতিভাস সম্ভব নয়। অবিদ্যা উপাদান কারণ, দেহাদি দ্বৈত তার কার্য। উপাদান কারণের যদি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নাশ হয়, তাহলে তৎকার্যেরও তৎকালে নাশ অবশ্যস্বাভাবিক। উপাদান কারণ নষ্ট হয়েছে, অথচ তার কার্য বর্তমান আছে, এমনটা দৃষ্টও যুক্তিবিরুদ্ধ। উপাদান তনু নাশ হওয়ার পর তৎকার্য পট থাকে না। ইহা দৃষ্ট সত্য। তাহলে অবিদ্যা নষ্ট হলে তৎকার্য জগৎ থাকে, ইহা কিরূপে স্বীকার্য হয়? এরূপ হলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অজ্ঞাননিবর্তকত্বেই প্রশ্ন উঠে যায়। অতএব, হয় স্বীকার করো যে, অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য নয়, অথবা স্বীকার করো যে, জীবনমুক্তি বলে কিছু হয় না, বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতী বলেন যে, প্রকৃতে যে উপাদান কারণের নাশে তৎক্ষণাত্ কার্যের নাশ হয়, একথা মান্য নয়। অনেকস্থলে উপাদানের নাশের পরও তৎকার্যের স্থিতি বা অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় সেই সর্পভ্রম নিবৃত্ত হওয়ার পরও সর্পদ্রষ্টা ব্যক্তিতে কিছুকাল ভয়-কম্পাদি কার্য ঘটতে দেখা যায়। এরূপ কুলাল যে দণ্ডের সাহায্যে চক্রকে ঘোরায়ে, চক্র থেকে ঐ দণ্ডকে সরিয়ে নেওয়ার পরও কিছুকাল চক্র আবর্তন করার পর বেগাখ্য সংস্কার নিবৃত্ত হওয়ার পরই স্বয়ং শান্ত হয়। এরূপ প্রকৃতেও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রপঞ্চহেতু অবিদ্যার নাশ হওয়ার পরও অবিদ্যানাশজন্য যে সংস্কার তদ্বলে অবিদ্যাকার্যভূত শরীরাদির কিছুকাল অনুবৃত্তি হয়ে থাকে। ফলতঃ নিবৃত্তাবিদ্যা ব্যক্তিরও দ্বৈতপ্রতিভাস বা জীবনমুক্ত পুরুষ যুক্তিসম্মতই হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, সংস্কার তো কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়ারই হয়। অবিদ্যা জ্ঞানও নয়, ক্রিয়াও নয়; তার সংস্কার কিরূপে স্বীকার্য হয়? – না, এরূপ নিয়ম নেই যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়ারই সংস্কার জন্মে। ফুল জ্ঞানও নয়, ক্রিয়াও নয় ; দ্রব্য, কিন্ত পুষ্পমাত্র থেকে পুষ্প অপসারিত করার পরও সেই মাত্র পুষ্পের গন্ধ পাওয়া যায়। এরূপ লগুণমাত্র থেকে লগুণকে সরিয়ে নিলেও লগুণ পুঁটলিতে লগুণের গন্ধ থেকে যায়। এরূপ একটি কাংস্যপাত্রে আঘাত করলেও অনেকক্ষণ তাতে শব্দ কম্পাদির অনুবৃত্তি হতে দেখা যায়। সংস্কারবশতঃ কৃত এরূপ গন্ধাদির উপাদান্যভাবেও অনুবৃত্তি হয়, তা অনস্বীকার্য। ফলতঃ বহুত্র বহুস্থলে কারণের নাশ হতে সংস্কারের জন্ম হতে দেখা যাওয়ায় অদ্বৈত সিদ্ধান্ত করেন যে, ‘অবিদ্যানাশঃ সংস্কারব্যাপ্তঃ’ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ হতে অবিদ্যা সংস্কার জন্মে।

যেমন জ্ঞাননাশ হতে বাসনাখ্য সংস্কার জন্মে, এতদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, অবিদ্যানাশজন্য সংস্কার কার্য হলেও ধ্বংসবৎ নিরুপাদান হয়েও অবিদ্যার তুল্য শুদ্ধ চৈতন্যে আশ্রিত হয়। যার ফলে অবিদ্যা ব্যতিরেকেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীরাদি স্থিতি সম্ভব হয়।

পুনরাপত্তি উত্থাপন করে পূর্বপক্ষী বলেন, ভাবরূপ কার্য নিজ উপাদান কারণের অভাবে থাকতেই পারে না। অদ্বৈতীর মতে দেহাদি অধ্যস্ত কার্যের উপাদান কারণ অবিদ্যা। সুতরাং সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অভাবে দেহাদির স্থিতি কিভাবে সম্ভব?

উত্তরে অদ্বৈতী বলেন ভাব কার্যেরও সমবায়ি বা উপাদান কারণের অভাবে স্থিতি নৈয়ায়িক প্রভৃতি স্বীকার করেন। কারণ তাদের মতেও কার্য-কারণের বিনিগমক হচ্ছে পৌর্বাপর্য। পূর্বক্ষণে তন্তুনাশ হলে পরক্ষণে পটনাশ হয়। কিন্তু যদি তন্তুর নাশ ক্ষণেই পটনাশ স্বীকার করা হয়, তাহলে পৌর্বাপর্যভাবে তন্তুনাশকে পটনাশের কারণ বলা যায় না। অগত্যা স্বীকার করতে হয় যে, তন্তুনাশক্ষণেও পট বিদ্যমান থাকে, তৎপরক্ষণে কারণাভাবে পটনাশ হয়। অর্থাৎ পটরূপ ভাব কার্যের একক্ষণ নিরুপাদান স্থিতি স্বীকার্য হয়।

কিন্তু দৃষ্টান্তে নিরুপাদান পটকার্যের একক্ষণ স্থিতি স্বীকার্য হলেও জীবন্মুক্ত ব্যক্তির হর্ষ-বর্ষ-ব্যাপী স্থিতি কিরূপে যুক্তি সঙ্গত হয়?

সমাধানে অদ্বৈতী বলেন যে, প্রকৃতে নিরুপাদান কার্যের ক্ষণাবস্থায়িত্ব প্রতিপাদ্য নয়, কিন্তু কার্যনাশে বিলম্বই প্রতিপাদ্য। কোথাও নিরুপাদান কার্যের ক্ষণান্তরে বিনাশ হয়, কোথাও বা দীর্ঘকাল পরে বিনাশ হয়। যেখানে প্রতিবন্ধক থাকে না, সেখানে সত্বর কার্যের বিনাশ হয়। যেখানে প্রতিবন্ধক থাকে, সেখানে বিলম্বে কার্যনাশ হয়। প্রকৃতে জীবন্মুক্তের যে দেহাদিনাশ সেখানে প্রারন্ধ কর্ম রূপ প্রতিবন্ধক আছে। সঞ্চিত কর্মের যে অংশ ইহজন্মে ফল দিতে শুরু করেছে সেই কর্মই প্রারন্ধ কর্ম। এই প্রারন্ধ কর্মরূপ প্রতিবন্ধক বশতঃই জীবন্মুক্তের দেহপাতে বিলম্ব হয়। তন্তুনাশে পটনাশের ন্যায় ক্ষণান্তরে হয় না।

প্রশ্ন হয় যে, যে তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞাননিবর্তক, তাতে স্বরূপতঃ বা বিষয়তঃ যখন কোন ভেদ নেই, তখন পূর্বে যদি তা জীবন্মুক্তের শরীরাদি নিবৃত্তির কারণ না হয়ে থাকে, তাহলে পরে প্রতিবন্ধকবাসনে তা নিবৃত্তির কারণ হবে কিরূপে?

এর উত্তর এই যে, পূর্বে জীবন্মুক্তের যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তা প্রতিবন্ধকযুক্ত। অর্থাৎ প্রারন্ধরূপ প্রতিবন্ধক সহকৃত হওয়ায় ঐ তত্ত্বজ্ঞান দেহাদির নিবর্তক হয় না। ভোগের দ্বারা ঐ প্রারন্ধের ক্ষয় হলে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবন্ধক রহিত হয়। তখন শম-দম-ধ্যান-ধারণাদি সহায়ক সামগ্রীযোগে উদিত নিস্প্রতিবন্ধক তত্ত্বজ্ঞান হতে জীবন্মুক্তের শরীরাদির নিবৃত্তি হয়ে বিদেহমুক্তি লব্ধ হয় – নদী সাগরে লীন হয় –

“যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে

হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদিমুক্তঃ

পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”।।^v

জীবন্মুক্তি দশায় অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় মুক্ত পুরুষ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু জগতের মিথ্যা স্বরূপত্ব জেনেও যেমন এক চন্দ্রে লোকের দ্বিচন্দ্রভ্রম হয়, সেরূপই জীবন্মুক্ত পুরুষের সংসারবিষয়ক বাধিতানুবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সংসার মিথ্যা-অসৎ – এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিভাস হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ সংসারকে দেখেন; কিন্তু তার মিথ্যাত্ব জ্ঞান থাকায় তিনি তাতে আসক্ত হন না। কিন্তু দৃষ্টান্তে দ্বিচন্দ্র দর্শনস্থলে দৃষ্টিদোষাদি থাকে; সংসারের বাধিতানুবৃত্তি স্থলে তো সেরূপ কোন দোষ দেখা যায় না? উত্তরে বলা যায়, দোষ দৃষ্ট না হলেও তা কল্পনীয়। কারণ যে পর্যন্ত প্রারন্ধ কর্মরূপ প্রতিবন্ধক অবস্থান করছে সেই পর্যন্ত জ্ঞানানিবর্ত্য কোন দোষ অবশ্য স্বীকার্য। তাই শ্রুতি যেমন বলেছে – “তস্যাভিধানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ”।^{vi} অর্থাৎ ব্রহ্মের মনন-নিদিধ্যাসন সহকৃত যোজনাখ্য শ্রবণ দ্বারা উৎপাদিত তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রথমে সাবরোধ এক মন্দ আঘাত দ্বারা সশেষ অজ্ঞানকে বিনাশ করে দ্বিতীয়ে নিরবরোধ তীব্র প্রতিঘাত দ্বারা নিঃশেষে অজ্ঞানের বিনাশ করে থাকে।

কোন কোন অদ্বৈতাচার্য্য অবিদ্যাসংস্কারের স্থলে অবিদ্যালেশ স্বীকার করে জীবন্মুক্তির উপপাদন করেছেন। অবিদ্যালেশ অবিদ্যার সূক্ষ্ম সংস্কার। যাগ নষ্ট হয়ে গেলেও যেমন যাগজন্য অপূর্ব বিদ্যমান থেকে স্বর্গাদির জনক হয় সেরূপ অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান

দ্বারা নষ্ট হয়ে গেলেও অবিদ্যাজন্য সূক্ষ্ম সংস্কার বর্তমান থেকে জ্ঞানীর জগৎপ্রতিভাসের কারণ হয়। অতএব ন্যায়ামৃতকার যে আপত্তি করেছেন যে -

“তস্মাৎ পরমতে মোহকার্যত্বাদখিলস্য চ।

জ্ঞানেন মোহনাশাচ্চ জীবনুক্তি ন যুজ্যতে”।।

তা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃই জীবনুক্তি উপপাদিত হয়ে থাকে।

ফলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির মনে সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনা কোনরূপ ধর্মের উদয় বা নাশ হয় না, যিনি সুষ্টি অবস্থায় বর্তমান থেকেও জাগ্রত থাকেন, যার জ্ঞান বাসনাশূন্য, যিনি অসুয়া, অনুরাগ, ভয় প্রভৃতির অধীনরূপে বিচরণ করাকালীনও আকাশের ন্যায় নির্মল তিনি জীবনুক্ত বলে পরিচিত হন।

জীবনুক্ত অবস্থায় জীব সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করেও স্থির হয়ে নির্লিপ্ত চিত্তে অবস্থান করেন। তখন তাঁর মধ্যে কোন বুদ্ধি, অহঙ্কার, জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না। সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তাঁর কাছে তখন ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, বাকী সমস্ত জগৎ মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। তখন তিনি নিজেকে - এই ত্রিবিধ শরীর থেকে ভিন্ন এবং নিজেকে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অনুভব করে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করেন। তখন তিনি নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বলে নিশ্চয় করেন -

“অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।

চিদহং চিদহৃৎসতি স জীবনুক্ত কথ্যতে”।।^{vii}

তথ্য সূত্র ঃ

ⁱ সাংখ্যকারিকা, কারিকা- ৬৭।

ⁱⁱ বেদান্ত পরিভাষা, পৃষ্ঠা -৩৪৫।

- iii ব্রহ্মসূত্র, ৪/১/১৯।
iv মুণ্ডকোপনিষৎ, ১/২/১৩।
v মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩/২/৮।
vi শ্বেতশ্বতরোপনিষৎ, ১/১০।
vii সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, পৃষ্ঠা - ৯৭৮।

সহায়ক গ্রন্থসূচী ঃ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রদ্যোতকুমার। *মুণ্ডকোপনিষৎ*। কলকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী,
২০১২।

বেদান্তবাগীশ, শ্রী কালীবর। *বেদান্তদর্শনম্*। কলকাতা : শ্রী মতিলাল ঘোষদাস কর্তৃক
প্রকাশিত, পোস্টডিম্প্যাচ মেসিন প্রেস, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

ন্যায়াচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য। *বেদান্তদর্শন - অদ্বৈতবাদ (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা :
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪২।

ন্যায়াচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য। *বেদান্তদর্শন - অদ্বৈতবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলকাতা :
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪২।

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ। *ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন*। কলকাতা: শ্রীযুক্ত
রামকমল কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

সাহিত্যাচার্য, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চুঃ সাংখ্যভূষণ। *সাংখ্যকারিকা*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯০১।

বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ (প্রথম অধ্যায়)*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম
প্রকাশ; ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ,(১৪ সংস্করণ); ২০২১।

সপ্ততীর্থ, অধ্যাপক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য। *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
পুস্তক পর্ষৎ , প্রথম প্রকাশ; ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ; ২০০৮।

ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম
প্রকাশ; ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ (চতুর্থ সংস্করণ); ২০১৮।

ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র। *বেদান্ত পরিভাষা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ;
১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ; ২০০৪।

তর্কভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ। *সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ*। কলকাতা : বি. পি.
এমস. প্রেস, ১৯৩০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীবিজয়ভূষণ। *ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ*। কলকাতা: শ্রী পরেশনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, শ্রীপঞ্চনন। *বেদান্ত পরিভাষা*। কলকাতা: গুপ্ত প্রেস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ। *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির,
১৩৬১ বঙ্গাব্দ।